

Бабеня Г.О.

Кандидат медичних наук

Дєньга О.В.

Доктор медичних наук, професор

Хромагіна Л.М.

Кандидат біологічних наук

Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії

медичних наук України», м. Одеса

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18766785>**БІОХІМІЧНІ МАРКЕРИ СТАНУ ТКАНИН ПОРОЖНИНИ РОТА У ЖІНОК-МОНАХИНЬ РІЗНОГО ВІКУ****Babenia H.O.**

Candidate of Medical Sciences

Dienha O.V.

Doctor of medical sciences, professor

Khromahina L.O.

Candidate of Biological Sciences

State Establishment "Institute of Stomatology and Maxillofacial Surgery of the National Academy of

Medical Sciences of Ukraine", Odesa

BIOCHEMICAL MARKERS OF ORAL TISSUE STATUS IN NUNS OF DIFFERENT AGE GROUPS**Анотація**

Вікові зміни біохімічного гомеостазу ротової рідини відображають ремоделювання твердих і м'яких тканин порожнини рота, зміну протеолітичної активності, антиоксидантного статусу та мікробіологічного балансу, однак особливості цих процесів у жінок-монахинь вивчені недостатньо. Метою дослідження було встановити вікові особливості біохімічних показників ротової рідини, що характеризують стан твердих і м'яких тканин порожнини рота, мікробіологічну активність та антиоксидантно-запальний баланс у жінок-монахинь. Обстежено 29 монахинь віком 27–70 років, яких розподілено на вікові групи 25–44, 45–59 та 60–75 років. У ротовій рідині визначали активність кислоти та лужної фосфатази, еластази, каталази, уреазу, лізоциму, вміст малонового діальдегіду (МДА), розраховували мінералізуючий індекс (ЛФ/КФ), антиоксидантно-прооксидантний індекс (АПІ) та ступінь дисбіозу. Виявлено вікове підвищення активності кислоти фосфатази та зниження активності лужної фосфатази з відповідним зменшенням мінералізуючого індексу, що свідчить про зміщення ремоделювання у бік резорбції. З віком відзначено наростання протеолітичної активності та інтенсивності перекисного окиснення ліпідів (зростання еластази та МДА) у поєднанні зі зниженням активності каталази й АПІ, а також підвищення активності уреазу, ступеня дисбіозу та зменшення активності лізоциму. Водночас абсолютні значення більшості біохімічних показників у монахинь залишалися суттєво нижчими за такі у пацієнтів із генералізованим пародонтитом, а клінічні параметри відповідали стану *periodontal health on a reduced periodontium*. Отримані результати свідчать про те, що вікові зміни у жінок-монахинь мають характер фізіологічної вікової втрати прикріплення на тлі відносно збереженого антиоксидантного та антимікробного потенціалу, а не запально-деструктивного ураження пародонта.

Abstract

Age-related changes in the biochemical homeostasis of oral fluid reflect the remodeling of hard and soft oral tissues, alterations in proteolytic activity, antioxidant status, and the microbiological balance; however, the features of these processes in nuns remain insufficiently studied. The aim of the study was to determine age-related characteristics of biochemical parameters of oral fluid reflecting the condition of hard and soft oral tissues, microbiological activity, and the antioxidant–inflammatory balance in women who are nuns. Twenty-nine nuns aged 27–70 years were examined and divided into age groups of 25–44, 45–59, and 60–75 years. In oral fluid, the activities of acid and alkaline phosphatases, elastase, catalase, urease, and lysozyme, as well as the content of malondialdehyde (MDA), were determined; the mineralization index (ALP/ACP ratio), antioxidant–prooxidant index (API), and dysbiosis degree were calculated. An age-related increase in acid phosphatase activity and a decrease in alkaline phosphatase activity were revealed, along with a progressive reduction of the mineralization index, indicating a shift in remodeling towards resorption. With age, there was an increase in proteolytic activity and the intensity of lipid peroxidation (elevated elastase and MDA levels) combined with a decrease in catalase activity and API, as well as an increase in urease activity, dysbiosis degree, and a reduction in lysozyme activity. At the same time, the absolute values of most biochemical parameters in nuns remained markedly lower than those in patients with generalized periodontitis, and clinical parameters corresponded to *periodontal health on a reduced periodontium*. The findings suggest that age-related changes in nuns predominantly reflect physiologic

age-related attachment loss against a background of relatively preserved antioxidant and antimicrobial potential, rather than inflammatory-destructive periodontal involvement.

Ключові слова: жінки-монахині, ротова рідина, біохімічні показники, оксидативний стрес, антиоксидантна система, мікробіологічна активність, пародонт, вікова втрата прикріплення.

Key words: nuns, oral fluid, biochemical parameters, oxidative stress, antioxidant system, microbiological activity, periodontium, age-related attachment loss.

Вступ. Вікові зміни біохімічного гомеостазу ротової рідини відображають складні процеси ремоделювання твердих і м'яких тканин порожнини рота, зміну протеолітичної активності, стану антиоксидантної системи та мікробіологічної рівноваги [1, 2]. Погіршення мікроциркуляції, посилення оксидативного стресу, зниження активності репаративних механізмів і поступове формування дисбіозу є характерними компонентами вікової дистрофії пародонтальних тканин, що описані в низці клініко-біохімічних досліджень [3-5].

Однак більшість робіт присвячена змінам у загальній популяції, тоді як лабораторні й мікробіологічні особливості ротової рідини у специфічних соціально-поведінкових групах, зокрема в жінок-монахинь, практично не вивчені.

Чернечі спільноти характеризуються особливим укладом життя, відмінним від умов життя загальної популяції: стабільним режимом дня, контрольованими харчовими звичками, мінімізацією шкідливих факторів, низьким рівнем стресових впливів та ретельно дотримуваною гігієною порожнини рота. Ці фактори потенційно можуть впливати на стан біохімічних і мікробіологічних показників ротової рідини, визначаючи індивідуальний профіль вікового ремоделювання пародонта [6, 7].

Разом із тим у жінок старших вікових груп закономірно посилюються процеси резорбції, зменшується мінералізуюча здатність тканин, підвищується інтенсивність перекисного окиснення ліпідів, що може впливати на стан пародонта навіть за відсутності запального компоненту [8-12].

Актуальність даного дослідження зумовлена необхідністю поглибленого вивчення біохімічних механізмів вікового ремоделювання тканин порожнини рота у жінок-монахинь та визначення, чи мають їхні вікові зміни характер фізіологічної вікової атрофії, чи можуть бути інтерпретовані як прояви запально-деструктивних процесів. Особливе значення має диференціація між *physiologic age-related attachment loss* та патологічною втратою прикріплення, що, згідно з класифікацією AAP/EFP (2017), є ключовим для правильної оцінки стану пародонтальних тканин.

Мета дослідження. Встановити вікові особливості біохімічних показників ротової рідини, що характеризують стан твердих і м'яких тканин порожнини рота, мікробіологічну активність та антиоксидантно-запальний баланс у жінок-монахинь.

Матеріали та методи дослідження. Дослідження проведене відповідно до Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації (2013), Міжнародних етичних принципів CIOMS (2016) та чинного законодавства України щодо біоетики і захисту персональних даних.

У дослідженні взяли участь 29 жінок-монахинь віком 27-70 років жіночого монастиря на честь Боянської ікони Божої Матері, розташованого в Чернівецькій області.

Критеріями включення були: приналежність до чернечої спільноти та постійне проживання в монастирі; жіноча стать; вік від 25 до 75 років; відсутність гострих інфекційних та загострень хронічних захворювань на момент обстеження; можливість надати інформовану згоду на участь у дослідженні.

Критерії виключення включали: наявність гострих запальних захворювань порожнини рота; проведення інтенсивного стоматологічного лікування протягом попередніх трьох місяців; прийом лікарських препаратів, що можуть значно впливати на слиновиділення (антихолінергічні засоби, антидепресанти у високих дозах тощо); системні стани, що унеможлилювали коректне проведення клінічного обстеження.

Обстежені жінки були розподілені на вікові групи за рекомендаціями ВООЗ: 25-44 роки ($n = 15$), 45-59 років ($n = 10$) та 60-75 років ($n = 4$), що дозволило проаналізувати вікові особливості біохімічного гомеостазу ротової рідини монахинь.

Ротову рідину збирали вранці, натщесерце, до проведення ранкової гігієни порожнини рота та прийому їжі, шляхом спльовування у стерильні пробірки.

В ротовій рідині визначали визначали вміст малонового діальдегіду (МДА) по реакції із тіобарбітуровою кислотою; активність еластази по гідролізу Nt-BOC-L-alanin-p-nitrophenyl ester за методом Visser; активність каталази за допомогою молібдату амонію; активність кислоти фосфатази (КФ) по гідролізу пара-нітрофенілфосфата (рН 4,8); активність лужної фосфатази (ЛФ) по гідролізу пара-нітрофенілфосфата (рН 10,5); активність уреазы по реакції із реактивом Неслера; активність лізоциму за допомогою *Micrococcus lysodeikticus* [13].

Антиоксидантно-прооксидантний індекс (АПІ) розраховували за співвідношенням активності каталази та вмісту МДА. Індекс мінералізації розраховували по співвідношенню активностей ЛФ/КФ. За співвідношенням відносних активностей уреазы та лізоциму розраховували ступінь дисбіозу [14].

Біохімічні дослідження проведені в лабораторії біохімії Державної установи «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України» (м. Одеса).

Статистичну обробку результатів проводили варіаційно-статистичним методом аналізу за допомогою програми STATISTICA 6.1 [15].

Результати дослідження та їх обговорення. Показники мінерального обміну ротової рідини у жінок-монахинь демонструють виражені вікові

зміни з формуванням дисбалансу між процесами резорбції та мінералізації тканин порожнини рота (табл. 1).

Таблиця 1

Показники мінерального обміну ротової рідини у жінок-монахинь залежно від віку

Показники	Норма (референтні значення)	Вікові групи пацієнтів		
		25-44 роки	45-59 років	60-74 роки
Активність кислої фосфатази, мк-кат/л	0,300 ± 0,021	0,322 ± 0,017 p > 0,01	0,312 ± 0,020 ppppppr- ooooor > 0,05 p ₁ > 0,05	0,376 ± 0,024 p < 0,05 p ₁ > 0,05 p ₂ < 0,1
Активність лужної фосфатази, мк-кат/л	1,90 ± 0,12	1,68 ± 0,011 p > 0,05	1,50 ± 0,012 p < 0,01 p ₁ < 0,05	1,39 ± 0,010 p < 0,001 p ₁ < 0,05 p ₂ < 0,05
Мінералізуючий індекс (ЛФ/КФ)	6,33	5,21	4,80	3,69

Примітка. p – показник достовірності, порахований по відношенню до норми (референтні значення), p₁ – до вікової групи 25-44 роки, p₂ – до вікової групи 45-59 років.

Активність кислої фосфатази у вікових групах 25–44 та 45–59 років не відрізнялася від референтних значень (p > 0,01 та p > 0,05 відповідно). У жінок віком 60–74 років її рівень був достовірно підвищеним порівняно з нормою (p < 0,05), що узгоджується з тенденцією до переважання резорбтивних процесів, однак міжгрупові відмінності з молодшими групами залишалися статистично недостовірними (p₁ > 0,05; p₂ > 0,1).

Активність лужної фосфатази, навпаки, демонструвала чітке та достовірне вікове зниження. У жінок 25–44 років її рівень не відрізнявся від референтних значень (p > 0,05), тоді як у групах 45–59 та 60–74 років спостерігалось достовірне зниження порівняно з нормою (p < 0,01 та p < 0,001 відповідно). Відмінності між віковими групами також були статистично значущими (p₁ < 0,05; p₂ < 0,05).

Мінералізуючий індекс характеризував виражену вікову негативну динаміку: від 5,21 у групі 25–44 років до 3,69 у групі 60–74 років порівняно з референтним значенням 6,33. Це свідчить про поступове зниження мінералізуючої здатності та зміщення балансу ремоделювання у бік переважання резорбції з віком.

В цілому отримані дані свідчать про вікове формування дисбалансу мінерального обміну, що може бути раннім біохімічним маркером послаблення репаративних механізмів та зростання резорбтивної активності в тканинах порожнини рота у жінок-монахинь.

У жінок-монахинь встановлено виражені вікові зміни протеолітичної та антиоксидантної активності ротової рідини (табл. 2).

Таблиця 2

Показники протеолітичної активності, антиоксидантного статусу та інтенсивності перекисного окислення ліпідів у ротовій рідині жінок-монахинь залежно від віку

Показники	Норма (референтні значення)	Вікові групи пацієнтів		
		25-44 роки	45-59 років	60-74 роки
Активність еластази, мк-кат/л	0,38 ± 0,02	0,64 ± 0,03 p < 0,01	0,85 ± 0,05 p < 0,01 p ₁ < 0,01	0,97 ± 0,06 p < 0,01 p ₁ < 0,01 p ₂ > 0,05
Активність каталази, мкат/л	0,25 ± 0,02	0,23 ± 0,01 p > 0,05	0,20 ± 0,01 p < 0,05 p ₁ < 0,05	0,18 ± 0,01 p < 0,01 p ₁ < 0,05 p ₂ < 0,05
Вміст МДА, ммоль/л	0,19 ± 0,01	0,22 ± 0,01 p > 0,05	0,24 ± 0,01 p < 0,05 p ₁ > 0,05	0,29 ± 0,02 p < 0,05 p ₁ < 0,01 p ₁ < 0,05
Індекс АПІ	13,15 ± 1,0	10,45 ± 0,85 p > 0,05	8,33 ± 0,60 p < 0,01 p ₁ > 0,05	6,20 ± 0,45 p < 0,001 p ₁ < 0,05 p ₂ > 0,05

Примітка. p – показник достовірності, порахований по відношенню до норми (референтні значення), p₁ – до вікової групи 25-44 роки, p₂ – до вікової групи 45-59 років.

Активність еластази у всіх вікових групах перевищувала референтні значення ($p < 0,01$), при цьому у жінок 45–59 років вона була достовірно вищою, ніж у групі 25–44 років ($p_1 < 0,01$). У найстаршій групі (60–74 років) спостерігалось подальше зростання показника, хоча відмінності з групою 45–59 років були статистично недостовірними ($p_2 > 0,05$).

Активність каталази мала зворотну вікову тенденцію: у групі 45–59 років показник був нижчим за норму ($p < 0,05$), а у віці 60–74 років — достовірно знижувався як відносно референтних значень ($p < 0,01$), так і порівняно з молодшою групою ($p_1 < 0,05$) та групою 45–59 років ($p_2 < 0,05$).

Вміст МДА демонстрував поступове підвищення від 25–44 до 60–74 років. Достовірні відмінності відносно норми визначалися у групах 45–59 та 60–74 років ($p < 0,05$), а у найстаршій групі — також щодо вікових груп 25–44 років ($p_1 < 0,01$) і 45–

59 років ($p_2 < 0,05$), що свідчить про посилення оксидативного стресу.

Індекс АПІ знижувався з віком: у групі 45–59 років показник був достовірно нижчим за референтний рівень ($p < 0,01$), а у віці 60–74 років — максимально зниженим із достовірними відмінностями порівняно з нормою ($p < 0,001$) та жінками 25–44 років ($p_1 < 0,05$). Міжгрупова різниця між 45–59 та 60–74 роками була статистично недостовірною ($p_2 > 0,05$).

Таким чином, можна зробити висновок про поступове вікове наростання протеолітичної активності та перекисного окиснення ліпідів у поєднанні зі зниженням антиоксидантного потенціалу ротової рідини, що відображає розвиток оксидативно-запального дисбалансу у жінок-монахинь.

У обстежених жінок встановлено чіткі вікові зміни мікробіологічної активності та показників природного антимікробного захисту ротової рідини (табл. 3).

Таблиця 3

Показники мікробіологічної активності та стану природного антимікробного захисту ротової рідини у жінок-монахинь залежно від віку

Показники	Норма (референтні значення)	Вікові групи пацієнтів		
		25-44 роки	45-59 років	60-74 роки
Активність уреазы, мк-кат/л	0,065 ± 0,003	0,096 ± 0,005 $p < 0,01$	0,118 ± 0,009 $p < 0,01$ $p_1 < 0,05$	0,129 ± 0,008 $p < 0,01$ $p_1 < 0,01$ $p_2 > 0,05$
Активність лізоциму од/л	148 ± 9	100 ± 7 $p < 0,001$	95 ± 5 $p < 0,001$ $p_1 > 0,05$	72 ± 4 $p < 0,001$ $p_1 < 0,05$ $p_2 > 0,05$
СД, ум.од	1,0 ± 0,09	2,18 ± 0,11 $p < 0,05$	2,83 ± 0,15 $p < 0,001$ $p_1 < 0,05$	4,08 ± 0,21 $p < 0,001$ $p_1 < 0,05$ $p_2 < 0,05$

Примітка. p – показник достовірності, порахований по відношенню до норми (референтні значення), p_1 – до вікової групи 25-44 роки, p_2 – до вікової групи 45-59 років.

Активність уреазы у всіх вікових групах була достовірно підвищеною порівняно з референтними значеннями ($p < 0,001$), причому найвищі значення встановлено у групі 60–74 років. Міжгрупові відмінності були статистично значущими для порівнянь 25–44 та 45–59 років ($p_1 < 0,05$), а також 25–44 та 60–74 років ($p_1 < 0,01$).

Активність лізоциму, навпаки, знижувалася з віком. У всіх вікових групах показник був достовірно нижчим від норми ($p < 0,01$), а порівняння між групами 45–59 та 60–74 років виявило достовірні відмінності ($p_2 < 0,05$), що свідчить про прогресуюче ослаблення неспецифічного антимікробного захисту.

Ступінь дисбіозу (СД) збільшувався у всіх вікових групах порівняно з референтними значеннями ($p < 0,001$), досягаючи максимальних значень у віці 60–74 років. Відмінності між групами 25–44 та 45–59 років ($p_1 < 0,01$), а також 45–59 та 60–74 років ($p_2 < 0,01$) були достовірними, що вказує на

прогресуюче порушення мікробіологічного балансу ротової рідини з віком.

За результатами дослідження встановлено поступове посилення мікробної активності та зниження ефективності природних захисних механізмів ротової порожнини у жінок-монахинь, що сприяє формуванню вікового мікробіологічного дисбалансу.

Однак отримані дані свідчать, що, незважаючи на вікові відмінності біохімічних та мікробіологічних показників ротової рідини у жінок-монахинь, їх рівні загалом залишаються в межах фізіологічних коливань або помірно відхиляються від референтних значень, не досягаючи величин, характерних для запальних та деструктивних уражень пародонта. Збережена антиоксидантна активність, відносно низькі показники протеолізу, помірна мікробіологічна активність та відсутність клінічно виражених запальних змін за пародонтальними запальними індексами (встановлено нами раніше) свідчать про стабільний стан тканин пародонта у

представниць цієї когорти. Для оцінки клінічної значущості виявлених змін доцільним є порівняння отриманих показників із даними, наведеними у літературі для пацієнтів із генералізованим пародонтитом.

Тому для уточнення клініко-біохімічних особливостей стану тканин пародонта у жінок-монахинь отримані нами показники було порівняно з відповідними даними, отриманими в тій же лабора-

торії біохімії та наведеними в літературі для пацієнтів із захворюваннями пародонта [16, 17]. Таке порівняння дозволяє оцінити інтенсивність протеолітичних, оксидативних та мікробіологічних процесів у ротовій рідині жінок-монахинь у контексті патологічних значень, характерних для пародонтиту, і визначити, наскільки отримані відхилення мають клінічну значущість. Узагальнені дані представлено в таблиці 4.

Таблиця 4

Порівняльний аналіз біохімічних показників ротової рідини монахинь із даними пацієнтів із генералізованим пародонтитом

Показник	Групи пацієнтів		
	Пацієнти з ГП початкового-І ст., n = 21 25-45 років /за даними Фурдичко А.І. [16]/	Пацієнти з ГП II-III ст., n = 17 35-55 років /за даними Вишневської Г.О. [17]/	Жінки-монахині 60-75 років
Активність каталази, мкат/л	0,14 ± 0,02	0,06 ± 0,001	0,18 ± 0,01 p > 0,05 p ₁ < 0,001
Активність еластази, мккат/л	4,09 ± 0,48	3,27 ± 0,24	0,97 ± 0,06 p < 0,05 p ₁ < 0,001 p ₁ < 0,001
Вміст МДА, ммоль/л	0,77 ± 0,05	0,76 ± 0,05	0,29 ± 0,02 p < 0,001 p ₁ < 0,001
Активність уреазы, мккат/л	0,370 ± 0,060	0,272 ± 0,018	0,129 ± 0,008 p > 0,05 p ₁ < 0,01
Активність лізоциму, од/л	66 ± 5	65 ± 3	72 ± 4 p > 0,05 p ₁ > 0,05

Примітка. p – достовірність, порахована по відношенню до пацієнтів з ГП поч. –І ст. за даними Фурдичко А.І. [16], p₁ – по відношенню до пацієнтів з ГП II-III ст. за даними Вишневської Г.О. [17].

Порівняння біохімічних показників ротової рідини жінок-монахинь із даними пацієнтів, хворих на генералізований пародонтит (ГП), засвідчило істотні відмінності, що характеризують значно нижчу інтенсивність оксидативно-запальних і протеолітичних процесів у монахинь. Активність каталази у монахинь була вищою, ніж у пацієнтів із ГП II–III ст. (p₁ < 0,001) і майже не відрізнялася від показників при початковому–І ст. захворювання (p > 0,05). Активність еластази у монахинь була достовірно нижчою порівняно з обома групами пацієнтів із ГП (p < 0,05 і p₁ < 0,001), що свідчить про відсутність вираженої протеолітичної деструкції тканин.

Рівень МДА у монахинь був у кілька разів нижчим за аналогічні показники при пародонтиті незалежно від ступеня тяжкості (p < 0,001), що відображає значно меншу інтенсивність перекисного окиснення ліпідів. Активність уреазы у монахинь була нижчою порівняно з пацієнтами з ГП II–III ст. (p₁ < 0,01), тоді як відмінності з групою початкового–І ст. були статистично недостовірними (p > 0,05).

Активність лізоциму не мала достовірних відмінностей між групами (p > 0,05), що свідчить про збереження рівня природного антимікробного захисту у монахинь.

У цілому отримані дані підтверджують, що біохімічні параметри ротової рідини жінок-монахинь характеризуються мінімальною активністю оксидативного стресу, протеолізу та бактеріальних ферментів на тлі збереженого антиоксидантного та антимікробного потенціалу, що суттєво відрізняє їх від пацієнтів із генералізованим пародонтитом різного ступеня тяжкості.

Незважаючи на наявність вікової втрати прикріплення у старших вікових групах (втрата епітеліального прикріплення – 6,22 мм, медіана 6,50 мм), у жінок-монахинь не виявлено ознак активного запалення: глибина пародонтальних кишень залишалася в межах 2–3 мм, рівень кровоточивості був мінімальним або відсутнім, а біохімічні маркери оксидативно-запальних процесів суттєво поступалися значенням, характерним для пацієнтів із генералізованим пародонтитом. Згідно з класифікацією AAP/EFP (2017), такі показники відповідають стану *periodontal health on a reduced periodontium* та можуть бути інтерпретовані як *physiologic age-related attachment loss*, що відображає вікові дистрофічні зміни пародонтальних тканин, а не запальну деструкцію.

Висновки.

1. У жінок-монахинь відзначено виражені вікові зміни мінерального обміну ротової рідини, що проявлялися зростанням активності кислої фосфатази та зниженням активності лужної фосфатази у старших вікових групах, а також поступовим зменшенням мінералізуючого індексу (ЛФ/КФ). Це свідчить про вікове зміщення балансу ремоделювання у бік переважання резорбтивних процесів.

2. Вікове підвищення протеолітичної активності та інтенсивності перекисного окиснення ліпідів супроводжувалося зниженням активності каталази та зменшенням антиоксидантно-прооксидантного індексу, що вказує на посилення оксидативно-запального дисбалансу у ротовій рідині з віком.

3. Показники мікробіологічної активності ротової рідини демонстрували вікове зростання активності уреаз, зниження активності лізоциму та підвищення ступеня дисбіозу, що відображає поступове послаблення природних антимікробних механізмів порожнини рота у старших вікових групах.

4. Попри вікові зміни біохімічних і мікробіологічних показників, їх абсолютні значення у монахинь залишалися значно нижчими за такі у пацієнтів із генералізованим пародонтитом. Це стосується активності еластази, рівня МДА, активності уреаз та зниження каталази, що вказує на низьку інтенсивність деструктивних процесів у тканинах пародонта.

5. Клінічні параметри пародонта у жінок-монахинь відповідали стану *periodontal health on a reduced periodontium*, що згідно з класифікацією ААР/ЕФР (2017) характерно для *physiologic age-related periodontal attachment loss* і не є проявом запального або деструктивного пародонтиту.

6. Отримані дані вказують на збереження стабільного стану пародонта у жінок-монахинь, незважаючи на вікові біохімічні зміни, що може бути пов'язано зі сприятливими поведінковими, гігієнічними та загальними факторами їх способу життя.

Список використаної літератури:

1. Kim Y.G., Lee S.M., Bae S. et al. Effect of aging on homeostasis in the soft tissue of the periodontium: a narrative review. *J Personal Med.* 2021; 11(1):58. DOI: 10.3390/jpm11010058.

2. Emelyanova N., Emelyanov D. Age-related features of the pattern of oral fluid patients with non-alcoholic fatty liver disease. *Folia Med (Plovdiv).* 2024; 66(6):834-841. DOI: 10.3897/folmed.66.e137447.

3. Song M., Bai H., Zhang P., et al. Promising applications of human-derived saliva biomarker testing in clinical diagnostics. *Int J Oral Sci.* 2023; 15:2. DOI: 10.1038/s41368-022-00209-w.

4. Varabash O. Age Dynamics of Content of Hydrogen Sulphide, Nitric Oxide Metabolites, Indicators of L-Arginine/Arginase System in the Oral Fluid. *Archive of Clinical Medicine.* 2025, 31:9-14. DOI: 10.21802/acm.2025.1.8.

5. Shivananda S., Sanha M. Bellad, Priyanka N., Vidya G. Doddawad. Impact of aging on oral tissue: navigating the interplay for comprehensive geriatric oral health. *Protet Stomatol,* 2025; 75(1):89-100. DOI: 10.5114/ps/197159.

6. Elliott M.E., Martin B.A., Kanous N.L., Carnes M., Komoroske B., Binkley N.C. Risk for osteoporosis in elderly nuns: need for better recognition and treatment. *Current Therapeutic Research – Clinical and Experimental.* 2003, 64 (2):65-80. DOI: 10.1016/S0011-393X(03)00017-1.

7. Nuzzo V., Zuccoli A., de Terlizzi F., Colao A., Tauchmanova L. Low 25-hydroxyvitamin D levels and low bone density assessed by quantitative ultrasonometry in a cohort of postmenopausal Italian nuns. *Journal of Clinical Densitometry.* 2013, 16 (3):308-312. DOI: 10.1016/j.jocd.2012.05.009.

8. Stokes G., Herath M., Samad N., Trinh A., Milat F. Bone Health – Across a Woman's Lifespan. *Clinical Endocrinology.* 2025, 102:389–402. DOI: 10.1111/cen.15203.

9. Ahmad S., Tahir N., Nauman R., Gupta A., Gewelber C., Batra K. et al. Association between Periodontal Disease and Bone Loss among Ambulatory Postmenopausal Women: A Cross-Sectional Study. *Journal of Clinical Medicine.* 2024, 13 (19):5812. DOI: 10.3390/jcm13195812.

10. Adhab A.Kh., Almelan M.F. Evaluation of salivary total antioxidant capacity and malondialdehyde in pre-menopausal and post-menopausal women. *Reproductive Health of Woman.* 2024, 7 (78):46-50. DOI: 10.30841/2708-8731.7.2024.315436.

11. Zovari F., Parsian H., Bijani A., Moslemnezhad A., Shirzad A. Evaluation of Salivary and Serum Total Antioxidant Capacity and Lipid Peroxidation in Postmenopausal Women. *Int J Dent.* 2020, 2020:8860467. DOI: 10.1155/2020/8860467.

12. Mishra R., Haider K., Rizwan R., Monga S., Pritam A., Singh P. Assessment of Effect of Menopause on Saliva and Oral Health Status. *J Pharm Bioallied Sci.* 2021, 13(2):1535-7. DOI: 10.4103/jpbs.jpbs_276_21.

13. Левицький А.П., Деньга О.В., Макаренко О.А. та ін. Біохімічні маркери запалення тканин ротової порожнини: методичні рекомендації. Одеса: КП ОГТ, 2010, 16 с.

14. Левицький А.П., Макаренко О.А., Селиванська І.О. та ін. Ферментативний метод визначення дисбіозу порожнини рота для скрінінгу про- та пребіотиків: методичні рекомендації. К.: ГФЦ, 2007, 23 с.

15. Голованова І.А., Белікова І.В., Ляхова Н.О. Основи медичної статистики : навч. посібник для аспірантів та клінічних ординаторів. Полтава, 2017. 113 с. <https://repository.pdmu.edu.ua/items/3d7e3785-bead-44d3-9023-e4aae2b28c0c>.

16. Фурдичко А.І. Клініко-експериментальне обґрунтування комплексного лікування та профілактики захворювань пародонту у хворих з гепатобіліарною патологією: дис... на здобуття наук. ступеня доктора медичних наук, 14.01.22 – стоматологія, Одеса, 2019, 320 с. <https://instom.od.ua/index.php/nauchnaya-deyatelnost/spetsializovani-vcheni-radi1/spetsializirovannyj-uchenyj-sovet/arkhiv/dissertatsionnye-raboty>.

17. Вишнеvsька Г.О. Патогенетичне обгрунтування регенеративної терапії у комплексному лікуванні осіб з хронічним генералізованим пародонтизом (експериментально-клінічне дослідження). дис... на здобуття наук. ступеня доктора медичних наук, 14.01.22 – стоматологія, Одеса, 2021, 396 с. <https://instom.od.ua/index.php/nauchnaya-deyatelnost/spetsializovani-vcheni-radi1/spetsializirovannyj-uchenyj-sovet/arkhiv/dissertatsionnye-raboty>.